

EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADO A ZONÓSES

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023](#)
[SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10198303

João Batista da Silva Morais¹

Alan Carlos Gonçalves²

Orientador: Prof.M.Evertton Aurélio Dias Campos³

AGRADECIMENTOS

Queremos agradecer imensamente a todos os nossos familiares, que estiveram nos incentivando durante o processo de criação do artigo ofertando apoio moral e emocional. Também ao nosso professor orientador que ajudou a construir e melhorar nosso trabalho.

RESUMO

As zoonoses são doenças infecciosas que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos. Compreender e debater sobre as zoonoses é de suma importância devido às emergências que essas doenças podem ter na saúde pública, na economia e no bem-estar animal. Os objetivos deste artigo são: Avaliar a acessibilidade e disponibilidade das informações educacionais em diferentes contextos, considerando

variáveis como recursos financeiros, infraestrutura tecnológica e acesso à internet.

Analisar como as fontes de educação podem ser adaptadas e personalizadas para atender às necessidades específicas de diferentes públicos-alvo, crianças, adultos e idosos e a população leiga em geral. Verificar se os casos de ataques de animais e as infecções pelos mesmos poderiam ser evitadas com o simples conhecimento básico da população.

O processo foi dividido em cinco etapas, que incluem a identificação do tema, seleção de amostras, avaliação dos estudos encontrados, escolha das literaturas relevantes e a visão geral do conhecimento. A pesquisa nas bases de dados online foi realizada em 21 de outubro de 2023, com um período de publicação limitado entre os anos de 2018 e 2023. O conhecimento básico sobre o comportamento animal, sinais de agressão e medidas de precaução, como não perturbar animais selvagens, garantir o devido cuidado com animais de estimação e respeitar o habitat natural dos animais, é fundamental para prevenir ataques e infecções decorrentes. A educação em saúde fornece as informações fáceis para que as pessoas tenham cuidado e segurança em relação aos animais, diminuindo, assim, a ocorrência desses incidentes.

Palavras-chave: 1º zoonoses; 2º educação; 3º prevenção.

ABSTRACT

Zoonoses are infectious diseases that can be transmitted between animals and humans. Understanding and debating zoonoses is of paramount importance due to the emergencies that these diseases can have on public health, the economy and animal welfare. The objectives of this article are: To assess the accessibility and availability of educational information in different contexts, considering variables such as financial resources, technological infrastructure and internet access.

To analyze how educational sources can be adapted and customized to meet the specific needs of different target audiences, children, adults, the elderly and the lay population in general.

To see if cases of animal attacks and animal infections could be prevented with simple basic knowledge among the population.

The process was divided into five stages, which included identifying the topic, selecting samples, evaluating the studies found, choosing the relevant literature and providing an overview of knowledge. The search of online databases was carried out on October 21, 2023, with a limited publication period between the years 2018 and 2023. Basic knowledge about animal behavior, signs of aggression and precautionary measures, such as not disturbing wild animals, ensuring proper care of pets and respecting the animals' natural habitat, is key to preventing attacks and resulting infections. Health education provides the information

Keywords: 1º zoonoses; 2º education; 3º prevention.

1. INTRODUÇÃO

As zoonoses são doenças infecciosas que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos. Compreender e debater sobre as zoonoses é de suma importância devido às emergências que essas doenças podem ter na saúde pública, na economia e no bem-estar animal.

Essas doenças podem ser causadas por vírus, bactérias, parasitas e fungos, e sua transmissão pode ocorrer por meio do contato direto com animais infectados, picadas de vetores, como mosquitos e carrapatos, e até mesmo por meio do contato com o meio ambiente contaminado.

(OMS,2018)

A sensibilização da população sobre as zoonoses é essencial para identificar medidas de prevenção e controle, bem como promover a conscientização pública sobre os riscos associados. Com a rápida globalização, urbanização e mudanças climáticas, o risco de surtos de

zoonoses tem aumentado, tendo uma abordagem holística e colaborativa para enfrentar essas doenças. Além disso, o estudo e a compreensão das zoonoses desempenham um papel fundamental na vigilância epidemiológica, na implementação de políticas de saúde e na resposta a emergências sanitárias, garantindo a proteção da saúde humana e animal. Ao debater sobre as zoonoses, podemos melhorar a preparação e a resposta a surtos, reduzir os efeitos negativos e promover a saúde e o bem-estar tanto de humanos quanto de animais. (SÁ,2019)

A educação em saúde transcende o ambiente escolar tradicional, abrangendo uma variedade de contextos e formatos. Desde programas formais em instituições de ensino até iniciativas informais na comunidade, a educação em saúde assume diferentes formas para atender às necessidades diversas das pessoas. Além disso, a era digital trouxe uma revolução na forma como a informação sobre saúde é acessada e compartilhada. Plataformas online, aplicativos móveis e recursos multimídia oferecem oportunidades inovadoras para a disseminação de conhecimentos sobre práticas saudáveis e auto-cuidado. (SÁ,2019).

Nesse sentido, é sensato que a utilização dessas tecnologias educacionais potencialize a orientação de cuidados para toda comunidade. Diante desse cenário, destaca-se o desenvolvimento de tecnologias educacionais em diversas modalidades, como táteis e auditivas, expositivas e dias lógicas, impressas e audiovisuais, como estratégias metodológicas para o processo de educação em saúde voltada para todas as faixas etárias. A introdução dessas tecnologias é entendida como uma contribuição significativa para a construção do conhecimento em relação ao auto-cuidado. Exemplo de como a educação em saúde se flexibiliza e se atualiza com os anos foi a experiência da última pandemia mundial de COVID-19, onde a todo tempo os meios de comunicação como programas televisivos, jornais e

lives online foram usados para alertar e informar a população da real crise que se vivia no mundo. (NEVES,2021).

No que diz respeito à transmissão de zoonoses, a educação em saúde enfatiza práticas de higiene adequadas ao lidar com animais, incluindo a lavagem das mãos após o contato e a manipulação segura de excrementos, evitando a propagação de doenças zoonóticas. Ao capacitar as comunidades com conhecimento sobre a interação segura com animais e práticas de prevenção de doenças, a educação em saúde desempenha um papel vital na construção de ambientes mais seguros para humanos e animais, contribuindo para a prevenção de incidentes prejudiciais à saúde, se nota que uma população que possui conhecimento sobre como se precaver as infestações e visitas inesperadas de animais que transmitem essas doenças, claramente tem taxas reduzidas dessas infecções (DE PAULA, 2020) .

1.1. QUESTÃO NORTEADORA

Como a educação em saúde se mostra eficaz para evitar a infecção da população leiga pelas doenças zoonóticas?

1.2.OBJETIVO GERAL

Esclarecer como a educação em saúde pode evitar a contaminação da população leiga.

1.3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar a acessibilidade e disponibilidade das informações educacionais em diferentes contextos, considerando variáveis como recursos financeiros, infraestrutura tecnológica e acesso à internet.
- Analisar como as fontes de educação podem ser adaptadas e personalizadas para atender às necessidades específicas de

diferentes públicos-alvo, incluindo crianças, adultos e idosos e a população leiga em geral.

- Verificar se os casos de ataques de animais e as infecções pelos mesmos poderiam ser evitadas com o simples conhecimento básico da população.

2. METODOLOGIA

Dado que este é um estudo de revisão de literatura, não é necessário obter aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Não foram identificados quaisquer interesses em conflito que pudessem prejudicar a avaliação dos resultados obtidos neste estudo.

Este estudo em questão é uma revisão da literatura que tem como objetivo discutir e examinar a produção de conhecimento, permitindo uma análise aprofundada das teorias a partir de diversas perspectivas relacionadas a um mesmo tópico.

O processo foi dividido em cinco etapas, que incluem a identificação do tema, seleção de amostras, avaliação dos estudos encontrados, escolha das literaturas relevantes e, por fim, a visão geral do conhecimento. A pesquisa nas bases de dados online foi realizada em 21 de outubro de 2023, com um período de publicação limitado entre os anos de 2018 e 2023.

A identificação dos estudos foi realizada por meio da consulta das bases de dados eletrônicos PubMed, SCIELO e LILACS. Uma estratégia de pesquisa foi elaborada considerando as particularidades de cada uma dessas bases de dados utilizando as seguintes palavras-chave associadas a operadores booleanos AND e OR: “Attack AND animals”, “Animals and zoonoses” e “Education AND zoonoses” nas bases de dados, localizamos um total de 19,213 estudos. Desse grande número de artigos foram retirados 200 para leitura dos títulos de cada um, para uma análise inicial após a leitura dos títulos foram revisados os

resumos. Após essa fase, excluimos 137 estudos, deixando-nos com 63 estudos para uma análise mais aprofundada. Desses, 11 estudos foram excluídos por utilizarem uma forma de educação não acessível a toda população. Realizamos também uma busca manual em suas referências, mas não identificamos nenhum novo artigo, resultando em 15 estudos para a amostra final desta revisão integrativa.

O quadro 1 detalha a quantidade de estudos achados dentro dessas 3 bases de dados usando a estratégia de busca já descrita, o quadro 2 detalha como foi feita a exclusão e a escolha dos artigos pertinentes para formação da pesquisa.

Quadro 1 – Estratégia de busca usada em cada base de dados e seus resultados.

BASE DE ADOS	ESTRATÉGIA DE BUSCA	TOTAL DE ESTUDOS ACHADOS
PubMed	Attack AND animals”, “Animals and zoonoses” e Education AND zoonoses”.	17,149
SCIELO	Attack AND animals”, “Animals and zoonoses” e Education AND zoonoses”.	286
LILACS	Attack AND animals”, “Animals and zoonoses” e Education AND zoonoses”.	1,778

Quadro 2 – Escolha dos artigos por meio dos critérios já apresenta

IDENTIFICAÇÃO	NOSSEGUINTE BANCOS DE DADOS: PUBMED (17,149) SCIELO (286) LILACS (1,778) TOTAL (19,213)	
Seleção	Estudos Selecionados após leitura do título. (200)	Estudos retirados após leitura do título e resumo. (137)
Artigos escolhidos para leitura completa.	Estudos avaliados pela leitura com base nos critérios de escolha. (63)	Artigos excluídos por se tratar de uma forma educacional não acessível a todos. (11)
Inclusão	Estudos usados para avaliação dos resultados e formação da conclusão. (15)	

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 3 – Síntese narrativa dos artigos selecionados

Autores	Objetivo Geral	Delineamento do estudo	Principais resultados	Conclusão
Guilherme Guarino, Fernanda Lorrane, Ana Maria Ribeiro, et.al; 2019	Identificar na literatura científica as tecnologias desenvolvidas para educação em saúde de idosos na comunidade.	Revisão Integrativa da literatura	Esta revisão da literatura revelou que as tecnologias desenvolvidas para a educação em saúde de idosos na comunidade foram principalmente, softwares, vídeos e materiais impressos, mas identificaram-se ainda outros tipos de tecnologia.	O tema abordado pelos estudos foi a prevenção de quedas e a maioria deles realizou experimento e comprovou a efetividade no uso individual das tecnologias educacionais para a educação em saúde na comunidade idosa.
Paul A.M Overgaauw, Claudia M. Vinke, Marjan A.E. van hagen, et.al; 2020	Avaliação das questões positivas e negativas do One Health da relação homem e animal de companhia com foco nos aspectos zoonóticos de cães e gatos em países	Revisão da literatura	Para o ser humano, pode haver um risco maior de transmissão de infecções zoonóticas devido a tendências como dormir com animais de estimação, permitir que animais de	Devido à mudança no vínculo humano-animal da companhia, são necessárias recomendações sobre posse responsável de animais de estimação, incluindo práticas

	industrializados.		estimação lambam o rosto ou feridas, acidentes com mordidas.	normais de higiene, criação responsável, alimentação, alojamento e desafios físicos e mentais em conformidade com a biologia animal.
Naylé Francelino Holanda; Roberto da Justa Pires Neto; Victoria Forte Viana;at.all;2021	Descrever os casos de raiva humana no estado do Ceará, Brasil, no período 1970-2019.	Estudo descritivo	Dos 171 casos, 75,7% ocorreram em homens, 60,0% nas idades até 19 anos e 56,0% em áreas urbanas. O cão foi agente transmissor em 74,0% dos casos; sagui em, 16,7%; e morcego, em 7,3%. Entre 1970 e 1978, houve crescimento do número de casos (pelo Joinpoint Regression Program, percentual da mudança anual [APC] = 13,7 - IC95% 4,6;41,5); e entre 1978 e 2019, redução (APC = -6,7 - IC95% -8,8;-5,9). Houve redução	O estudo evidencia mudança na dinâmica da transmissão da raiva no período observado, com redução da transmissão por cão e incremento de casos por animais silvestres.
			da transmissão por cães (71 casos; último caso em 2010) e aumento relativo por mamíferos silvestres (5 casos a partir de 2005).	
Micaela Talavera, Blanca Gamboa,Jeannette Gonzáles, at.all;2018	O objetivo deste estudo foi quantificar os acidentes com mordidas de cães e o nível de conhecimento sobre raiva urbana entre residentes em Madre de Dios e Puno, Peru. A população-alvo foram os domicílios de alunos de escolas públicas, aos quais foi entregue uma pesquisa por meio da caderneta de controle escolar.	Pesquisa transversal analítica	Dos entrevistados em Madre de Dios e Puno, mais de 80% relataram ter ouvido ou lido sobre a raiva. Além disso, em ambos os locais foi mencionado que a televisão era o principal meio de obtenção de informação sobre a doença, seguida de diversas combinações onde a maioria incluía televisão, escola e Internet.	A isto junta-se o trabalho do sector da saúde e educação que permite divulgar as mensagens de posse responsável dos animais de estimação e as medidas a tomar em caso de acidentes por mordeduras de cães; o que irá prevenir a raiva nas pessoas e salvar vidas porque a doença é 100% evitável quando tratada a tempo.
S.J.J Sum, A.L.P Mateus; 2022	Investigar práticas de criação, provisões de saúde animal e percepções de proprietários de cães britânicos relacionadas	Regressão logística univariada e multivariada.	No geral, 335 proprietários de cães participaram desta pesquisa. As probabilidades de se envolver em práticas	Este estudo destaca oportunidades de comunicação e educação direcionadas aos clientes por veterinários para reduzir

	ao risco de exposição a zoonoses.		associadas ao risco de exposição zoonótica e de ter ideias erradas sobre zoonoses foram maiores nos entrevistados mais velhos do que nos mais jovens. A mesma associação foi observada em entrevistados sem formação veterinária e com menor nível de escolaridade em comparação com aqueles com formação veterinária e com ensino superior, respectivamente.	os riscos de zoonoses associadas a animais de estimação no futuro.
Rubens Ricardo, Vanessa Felipe, Paula Fernandes, et al, 2018	Avaliar o conhecimento sobre zoonoses por tutores de cães e gatos.	Pesquisa de Campo.	Observou-se que 77% dos tutores possuíam cães e 37%, gatos. Todos afirmaram saber que animais transmitem doenças, porém 74% disseram desconhecer zoonoses e 80% nunca receberam	Os resultados são importantes para o delineamento de estratégias de educação sanitária preventiva com foco em saúde pública.
			esclarecimentos sobre o tema. Mais de 90% dos entrevistados afirmaram conhecer doenças transmitidas por cães e gatos, e 94% apontaram o cão como transmissor da raiva, sendo que 90% associaram à mordida e 88% reconheceram a vacinação como prevenção. Sobre leishmaniose, 45% associaram a transmissão à picada de mosquito e 22%, a prevenção ao uso de coleiras repelentes. Ratos foram relacionados à transmissão de leptospirose por 57% dos entrevistados, sendo que 22% mencionaram as fezes como fonte de infecção e 19%, o controle de roedores como	

			prevenção. Apenas 59% dos tutores indicou o gato como transmissor de toxoplasmose, as fezes como principal fonte (26%) e a higiene como prevenção (25%). Apenas 9% sabiam sobre esporotricose, 6% reconheceram a arranhadura como forma de transmissão por gatos e 3% indicaram o tratamento dos animais doentes como prevenção.	
Daniela Fernanda Rodrigues, Rafael Ovídio de Oliveira, Karine Ferreira Barbosa; 2023	Descrever o perfil epidemiológico das agressões por animais potencialmente transmissores de raiva, no estado de Mato Grosso do Sul, durante os anos de 2019 a 2021	Estudo epidemiológico.	No período avaliado, foram registradas 24.362 notificações de agressões por animais potencialmente transmissores de raiva no estado de Mato Grosso do Sul, sendo 9.263 no ano de 2019, 8.423 em 2020 e 6.676 em 2021.	Com o objetivo de minimizar os agravos por animais no estado de Mato Grosso do Sul, ações de educação em saúde voltadas à população com foco em saúde única deverão ser executadas em todo o território, além do aprimoramento
				das ações de vigilância epidemiológica da doença.
Crina Cotoc, Stephen Notaro; 2022	O objetivo desta revisão foi sintetizar os dados disponíveis sobre as infecções humanas mais comuns em animais de terapia e seus fatores de risco para pacientes oncológicos pediátricos, particularmente para grupos minoritários de pacientes	Revisão da literatura.	Neste contexto, as interações próximas entre humanos e animais aumentam os fatores de risco e podem facilitar a transmissão de microrganismos potencialmente patogênicos dos animais para os pacientes. A exposição pode ocorrer por inalação e contato com a pele, olhos e mucosas. A transmissão ocorre por contato direto, inalação de aerossóis, saliva infectada, urina ou fezes contaminadas ou contato com objetos contaminados.	Um protocolo hospitalar bem-sucedido e um programa de prevenção de doenças da AAI dependem de que pacientes com câncer, pais, tratadores de animais de terapia e funcionários recebam aconselhamento e informações precisas e oportunas sobre a redução do risco de zoonoses.
Luis Antônio Xavier Batista, Danielle de	Descrever os aspectos clínico-epidemiológicos	Estudo observacional.	O perfil epidemiológico foi	Identificou que o grupo social composto

Paula Queiroz Tenório, Luciana Maria de Medeiros Pacheco; 2020	dos acidentes botrópicos notificados em um hospital de referência no estado de Alagoas.		composto por indivíduos de sexo masculino, adultos, de etnia parda, de baixo nível de escolaridade, trabalhadores rurais, e caracterizado por ocorrer majoritariamente na mesorregião Leste Alagoano.	por trabalhadores rurais apresentou certa dificuldade de acesso ao atendimento hospitalar adequado em tempo hábil, o que determinou a incidência de casos de maior gravidade nessa população.
Ana Margarida Alho; Clara Lima, Vito Colella, Luís Madeira Carvalho, et al.; 2018	Para superar esses perigos potenciais, os proprietários devem ser informados sobre os fatores de risco decorrentes de uma relação tão próxima e educados sobre estratégias para proteger a si próprios e aos seus animais.	Estudo de campo através de questionário.	Dos 150 proprietários pesquisados, 54% (81/150) tinham conhecimento de doenças transmissíveis entre animais e humanos. Quando questionados sobre o significado do termo "zoonose/doença(s) zoonótica(s)", 88% dos proprietários (132/150) nunca tinham ouvido falar dele antes. Dos 12% (18/150) que o fizeram, apenas 15	Os resultados deste estudo demonstraram que no Qatar os donos de animais de estimação têm um baixo conhecimento das doenças zoonóticas e das práticas de controle de parasitas em cães e gatos. Embora a maioria dos proprietários administre medicamentos antiparasitários aos seus animais de estimação, os
			tinham consciência do seu significado e eram capazes de descrevê-lo corretamente. Não foi encontrada outra associação estatística entre a categoria profissão e o significado de "zoonose/doença(s) zoonótica(s)". Dermatofitose (micose) [21,3% (32/150)], raiva [16% (24/150)] e toxoplasmose [7,3% (11/150)] foram os exemplos mais citados.	resultados mostram que isso ocorre em intervalos irregulares, o que pode torná-los ineficazes. A população estudada demonstrou preocupação com a vacinação dos animais de estimação, sendo que 83% dos proprietários vacinam seus animais anualmente. Contudo, apenas 16% tratavam mensalmente os seus animais contra parasitas externos e quase um quarto nunca o tinha feito.
Rafael Rodrigues Matos, Eliane Ignotti; 2018	O objetivo deste artigo é analisar a tendência da taxa de incidência de acidentes ofídicos segundo gênero de serpentes nos biomas brasileiros no período de 2003 a 2012	Estudo ecológico.	No período de 2003 a 2012, foram notificados 275.117 acidentes ofídicos envolvendo humanos no Brasil, com uma média anual de 27.511 acidentes. O principal gênero causador de acidentes	Conclui-se que a tendência estacionária verificada para os acidentes ofídicos no Brasil decorre da maioria destes (87%) serem causados por serpentes do gênero Bothrops. No entanto,

			foi o Bothrops (jararacas) com 86,8%, seguido pelo gênero Crotalus (cascavel) com 8,9% dos acidentes	destaca-se aumento do risco para acidentes com serpentes dos gêneros Crotalus, Lachesis e Micrurus, bem como, as particularidades segundo biomas.
Kathleen Ribeiro Souza, Maria Lígia Rangel Santos, Isabel Cristina Santos Guimarães, et al.; 2018	Analisar os saberes e as práticas de moradores, ACE e ACS sobre o controle da dengue em uma área populosa e vulnerável na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Espera-se contribuir com um diagnóstico sobre linguagem, formas de percepção e ação dos sujeitos face à dengue, em uma região do Município de Salvador.	Estudo descritivo.	As concepções dos moradores sobre a dengue se caracterizam pela incerteza sobre a forma de contágio e o perigo da doença. Nas entrevistas, foi possível observar que as pessoas mostram certa familiaridade com os termos científicos, apesar de demonstrarem não saber seu significado. Isso fica evidenciado na afirmação por meio de orações interrogativas: "É uma doença contagiosa, né? porque é uma doença que se	Concluindo, a estratégia do GF possibilitou perceber as necessidades e demandas tanto da comunidade quanto dos ACE e ACS, dentro do contexto das práticas de controle da dengue. Corroborando com outros autores, foi possível perceber que a melhor perspectiva para um controle vetorial de combate à dengue mais eficiente é o investimento em educação dialógica e multirreferencial, com participação social,
			espalha, né? por este mundo todo, né? É muito perigosa" (Morador B).	trazendo os indivíduos (moradores e agentes) como sujeitos do processo de construção de conhecimento.
Mohanad F. Abdulhameed, Ian D. Robertson, Suzan A. Al-Azizz; et al.; 2019	Os objetivos deste estudo foram esboçar de forma descritiva as características, atitudes, conhecimentos e práticas de uma coorte de pacientes submetidos a cirurgia em decorrência de EC em Basrah, Iraque.	Estudo descritivo.	Na presente pesquisa, 40% dos pacientes afetados com CE possuíam um ou mais cães e 60% desses próprios cães relataram alimentá-los com vísceras cruas de animais abatidos em casa (normalmente ovelhas). A estreita associação de pessoas com cães, combinada com a alimentação de vísceras cruas, aumenta a probabilidade de transmissão desta zoonose juntamente com a contaminação ambiental.	Muitos dos casos entrevistados neste estudo possuíam cães e relataram que um grande número de cães soltos estava nas proximidades de onde os casos viviam. Somado a isso, pequenos ruminantes eram comumente abatidos para consumo por muitos dos pacientes em suas casas. Eram evidentes lacunas de conhecimento em relação à lavagem dos vegetais antes de comê-los; perceber como a equinococose é transmitida ao homem; e

				conhecimento sobre o descarte sanitário das vísceras afetadas.
Silvia Rafaelli Marques, Leucio Câmara Alves, Maria Aparecida da Gloria Faustino;2019	O objetivo deste artigo foi analisar a evolução do conhecimento sobre Toxocara sp. em seu aspecto zoonótico por meio de dados científicos entre os anos de 1996 a 2015 utilizando a epistemologia como ferramenta.	Revisão da literatura.	A infecção humana por meio da ingestão de alimentos contaminados com ovos embrionados deve-se a maus hábitos de higiene como a manipulação de alimentos com as mãos sujas após contato com animal parasitado ou solo contaminado. Embora os textos citados se a alimentos sem citar a natureza deles, a contaminação de hortaliças por ovos de Toxocara sp. é citada em diferentes estudos. A contaminação de carne crua ou mal passada é reportada por Andrade e Santarém et al. não havendo relatos desta via de infecção em	A análise epistemológica da evolução do conhecimento sobre o aspecto zoonótico de Toxocara sp. no Brasil demonstra que, de uma maneira geral, foram agregadas poucas novas informações as quais tiveram, ao longo do período estudado, absorção lenta, descontínua e não inseridas na realidade social do ponto de vista de Saúde Pública.
			estudos brasileiros.	
Patrizia Ana Bricarello, Alice da Silva, Thailini de Oliveira, at.all; 2020	Verificar a ocorrência de ovos de helmintos, oocistos e cistos de protozoários em amostras de fezes de três praias da Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, no período de março de 2017 a abril de 2018.	Estudo de campo. Análise de dados.	O percentual de 47,65% de amostras positivas para helmintos ou protozoários foi encontrado nas praias do sul da ilha de Florianópolis, com ocorrência de 52,78% na Praia do Morro das Pedras e 42,86% na Praia do Campeche. Na praia da Pinheira, em Palhoça, 56,66% das amostras estavam contaminadas com um ou mais parasitas zoonóticos. Neste estudo, os parasitos mais prevalentes nas três praias analisadas foram os ancilostomídeos e Trichuris vulpis, seguidos de Giardia spp. e Cystoisospora spp.	Conclui-se que a contaminação das praias do presente estudo constitui um problema de saúde pública, considerando a possibilidade de transmissão de zoonoses. Ressalta-se a importância da implementação de programas sanitários de controle de parasitas em cães e gatos, bem como programas de conscientização e educação, a fim de reduzir a contaminação ambiental em locais públicos.

No Quadro 3 se encontra a síntese narrativa dos artigos selecionados nesta revisão, nele se apresenta as principais características e resultados dos estudos achados, que foram publicados entre 2018 e 2023. A maioria dos estudos foi encontrada em inglês, espanhol e português, todos encontram-se disponíveis nas bases de dados já indicadas no texto (PubMed, Scielo, LILACS), sendo (...) formado o texto descrevendo as formas de artigos achados, revisão literária etc.

A sociedade contemporânea vive em um mundo digital, no qual o acesso à informação desempenha um papel central na educação e no

desenvolvimento pessoal. No entanto, avaliar a acessibilidade e disponibilidade das informações educacionais em diferentes contextos é crucial, pois variáveis como recursos financeiros, infraestrutura tecnológica e acesso à internet podem ser fatores limitantes. Nesse sentido, é fundamental considerar que a educação em saúde e as políticas sanitárias demonstram, por meio de estudos, serem acessíveis a diversos estratos da população, destacando-se como um exemplo positivo de inclusão educacional.(SOUZA,2018)

No desenvolvimento, é notável que a democratização da educação em saúde e das políticas sanitárias é eficaz, graças a estratégias que compartilham uma diversidade de cenários socioeconômicos e de acesso à tecnologia e a própria informação através da chamada educação popular. Projetos de educação à distância, plataformas online e a ampliação do acesso à internet em remotos têm sido implementados, garantindo que informações essenciais estejam disponíveis a todos, além da disseminação dessas informações por comunicação entre a população e os profissionais de saúde (FRIAS,2022). O acesso à educação externa para a saúde é essencial para capacitar comunidades a cuidarem do seu bem-estar, especialmente em contextos onde o acesso à internet é limitado. Diante dessa realidade, estratégias inovadoras e inclusivas são fundamentais para garantir que a informação sobre saúde seja acessível a todos. As estratégias adaptadas regulam os desafios enfrentados pelas comunidades com acesso limitado à internet, oferecendo alternativas criativas e culturalmente relevantes para promover a educação em saúde de maneira acessível e inclusiva. Ao considerar as especificidades de cada estudo visto, é possível construir programas educacionais que capacitem as comunidades a cuidarem da saúde de forma sustentável e significativa.(SÁ,2019)

Em conclusão, a avaliação da acessibilidade e disponibilidade das informações educacionais em diferentes contextos revela que a

educação em saúde e as políticas sanitárias se destacam como um exemplo positivo. É crucial que outros setores da educação sigam esse exemplo, buscando maneiras de superar barreiras e tornar o aprendizado cada vez mais acessível.

Considerando os estudos apresentados, é evidente que, quando se trata de educação em saúde e políticas sanitárias, a avaliação é positiva. Os avanços na tecnologia e nas políticas públicas garantiram uma maior igualdade de acesso a essas informações essenciais.

(SOUZA,2018)

A acessibilidade da educação em saúde tornou-se uma realidade cada vez mais palpável e inclusiva, abrangendo todas as faixas etárias e incorporando avanços tecnológicos para ampliar o alcance dessas informações específicas. Hoje em dia, observamos uma variedade de estratégias que visam fornecer conhecimentos sobre saúde de maneira acessível e personalizada(NEVES,2021). Para as faixas etárias mais jovens, a educação em saúde foi construída de maneira integrada ao currículo escolar, introduzindo conceitos desde a infância e promovendo hábitos saudáveis desde cedo. Tecnologias educacionais, como jogos interativos e aplicativos educativos, são frequentemente utilizados para tornar o aprendizado sobre saúde mais envolvente e atraente para as crianças. No caso das populações mais idosas, programas de educação em saúde adaptados às suas necessidades específicas estão sendo desenvolvidos, considerando os desafios típicos dessa faixa etária, como a redução da acuidade sensorial e a necessidade de informações práticas relacionadas ao envelhecimento(SÁ,2019).

A disponibilidade de informações educacionais na área da saúde é reforçada por órgãos governamentais e organizações não governamentais que visam garantir a acessibilidade desses conhecimentos. Dessa forma se percebe que existe uma maleabilidade das informações sendo possível que a mesma alcance diversas

populações diferentes, nos estudos encontrados, foi visto que tanto crianças, quanto adultos e idosos precisam ser conscientizados, e isso se mostrou totalmente necessário e possível. (SOUZA,2018)

Em resumo, a acessibilidade e disponibilidade das informações educacionais em diferentes contextos, têm importância significativa, especialmente no âmbito da educação em saúde e políticas sanitárias. A educação em saúde e as políticas sanitárias são exemplos positivos de como barreiras podem ser superadas para garantir que todos tenham acesso às informações necessárias para uma vida mais saudável e consciente.(SÁ,2019)

A prevenção de casos de ataques de animais e das infecções resultantes destes eventos pode ser alcançada por meio do simples conhecimento básico da população. Neste contexto, a educação em saúde desempenha um papel crucial ao fornecer informações e orientações que podem evitar tais incidentes. A resposta positiva a essa questão está baseada na ideia de que a conscientização e o entendimento sobre o comportamento dos animais e medidas de segurança são essenciais para evitar esses eventos, como foi analisado nos estudos apresentados (OLIVEIRA,2018) .

O conhecimento básico sobre o comportamento animal, sinais de agressão e medidas de precaução, como não perturbar animais selvagens, garantir o devido cuidado com animais de estimação e respeitar o habitat natural dos animais, é fundamental para prevenir ataques e infecções decorrentes. A educação em saúde fornece as informações fáceis para que as pessoas tenham cuidado e segurança em relação aos animais, diminuindo, assim, a ocorrência desses incidentes (MATOS,2020).

A educação em saúde fornece as informações fáceis para que as pessoas tenham cuidado e segurança em relação aos animais, diminuindo, assim, a ocorrência desses incidentes. Em uma

comunidade com acesso a informações e treinamento especializado, os estudos aqui presentes afirmam que a comunidade educada e informada sabe exatamente como agir e realizar ações específicas e qualificadas diante dessas situações em que esses animais representam um perigo eminente, sendo fundamentais para a promoção da segurança e do bem-estar coletivo, uma população bem informada é capaz de antecipar riscos ao adquirir conhecimentos sobre os habitats e comportamentos desses animais (OVERGAAUW,2020). O treinamento especializado fornece insights importantes, ensinando a comunidade a proteger os locais vulneráveis à presença desses animais, como também adotar medidas preventivas em suas residências, a capacidade de identificar espécies potencialmente perigosas é uma habilidade crucial. O treinamento permite que os membros da comunidade distingam entre animais inofensivos e aqueles que podem representar uma ameaça à saúde. Essa capacidade de diferenciação é vital para uma resposta eficaz diante de encontros inesperados. O comportamento de uma população preparada e precavida permite à comunidade estabelecer uma conexão eficaz com profissionais de saúde, autoridades locais e serviços de controle de vetores. Essa colaboração é vital para uma resposta abrangente e profissional diante de incidentes envolvendo animais transmissores de zoonoses. (FRIAS,2022)

Dessarte, a prevenção de casos de ataques a animais e infecções pode ser eficaz por meio do simples conhecimento básico da população. Ao promover a conscientização sobre o comportamento animal e práticas seguras, é possível evitar a maioria desses incidentes (MATOS,2020). Portanto, investir na educação em saúde é uma estratégia eficaz para a segurança da população em relação aos animais. Em resumo, uma comunidade com acesso à informação e treinamento especializado está preparada para agir de maneira assertiva diante de situações envolvendo animais que transmitem zoonoses. O conhecimento preventivo, a capacidade de identificação, as medidas de prevenção

residencial e a colaboração com profissionais de saúde são elementos essenciais para promover uma resposta eficaz e, conseqüentemente, garantir a segurança coletiva (SOUZA,2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar este trabalho de conclusão de curso sobre zoonoses e seu enfrentamento por meio da educação em saúde, foi constatado que os objetivos propostos foram integralmente realizados. A pesquisa e análise realizadas forneceram uma compreensão mais profunda das complexidades das zoonoses, ressaltando a importância de estratégias preventivas ancoradas na disseminação do conhecimento.

A epidemia global de zoonoses destaca a interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental. Nesse contexto, a educação em saúde surge como uma ferramenta essencial na prevenção e controle dessas doenças. O trabalho demonstrou que a divulgação de informações sobre a transmissão, sintomas, medidas preventivas e cuidados adequados pode desempenhar um papel crucial na redução da incidência de zoonoses.

Os resultados positivos alcançados refletem não apenas a eficácia das estratégias educacionais inovadoras, mas também a conscientização crescente da comunidade em relação às práticas que podem mitigar os riscos de infecções zoonóticas. A colaboração entre profissionais de saúde, educadores e a comunidade foi fundamental para o sucesso dessas iniciativas.

Além disso, o estudo reforça a necessidade contínua de investimentos e políticas públicas direcionadas à promoção da educação em saúde. A abordagem proativa adotada neste trabalho destaca que a prevenção é mais eficaz e econômica do que o tratamento de doenças zoonóticas após sua ocorrência. Portanto, recomenda-se que os resultados positivos desta pesquisa sirvam como base para a implementação de

programas mais abrangentes e sustentáveis de educação em saúde.

REFERÊNCIAS

ABDULHAMEED, M. F. et al. Neglected zoonoses and the missing opportunities for One Health education: The case of cystic echinococcosis among surgically operated patients in Basrah, southern Iraq. *Diseases (Basel, Switzerland)*, v. 7, n. 1, p. 4, 2019.

ALHO, A. M. et al. Awareness of zoonotic diseases and parasite control practices: a survey of dog and cat owners in Qatar. *Parasites & vectors*, v. 11, n. 1, 2018.

BATISTA, L. A. X.; TENÓRIO, D. DE P. Q.; PACHECO, L. M. DE M. Aspectos clínico-epidemiológicos dos acidentes botrópicos notificados em um hospital de referência de Alagoas. *Medicina (Ribeirao Preto, Online)*, 2020.

COTOC, C.; NOTARO, S. Race, zoonoses and animal assisted interventions in pediatric cancer. *International journal of environmental research and public health*, v. 19, n. 13, p. 7772, 2022.

DE PAULA RÊGO GRACIANO LUZ, A. et al. EMERGÊNCIAS RELACIONADAS A ACIDENTES POR ESCORPIÕES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. *Revista interdisciplinar em saúde*, v. 7, n. Único, p. 1190–1204, 2020.

DUARTE, N. F. H. et al. Epidemiologia da raiva humana no estado do Ceará, 1970 a 2019. *Epidemiol. serv. saúde*, p. e2020354–e2020354, 2021.

FRIAS, D. F. R.; OLIVEIRA, R. O. DE; BARBOSA, K. F. Perfil dos agravos com animais potencialmente transmissores da raiva, Mato Grosso do Sul, Brasil, 2019 a 2021. *Rev. baiana saúde pública*, p. 134–149, 2022.

MARQUES, S. R.; ALVES, L. C.; FAUSTINO, M. A. DA G. Análise epistemológica dos conhecimentos científicos sobre *Toxocara* sp. com ênfase na infecção humana. *Ciencia & saude coletiva*, v. 24, n. 1, p. 219–228, 2019.

MATOS, R. R.; IGNOTTI, E. Incidência de acidentes ofídicos por gêneros de serpentes nos biomas brasileiros. *Ciencia & saude coletiva*, v. 25, n. 7, p. 2837–2846, 2020.

NEVES, V. N. S. et al. UTILIZAÇÃO DE LIVES COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DURANTE A PANDEMIA PELA COVID-19. *Educacao & sociedade*, v. 42, p. e240176, 2021.

OLIVEIRA NETO, R. R. DE et al. Nível de conhecimento de tutores de cães e gatos sobre zoonoses. *Revista de salud publica (Bogota, Colombia)*, v. 20, n. 2, p. 198–203, 2018.

OVERGAAUW, P. A. M. et al. A One Health perspective on the human–companion animal relationship with emphasis on zoonotic aspects. *International journal of environmental research and public health*, v. 17, n. 11, p. 3789, 2020.

SÁ, G. G. DE M. et al. Tecnologias desenvolvidas para a educação em saúde de idosos na comunidade: revisão integrativa da literatura. *Revista latino-americana de enfermagem*, v. 27, p. e3186, 2019.

SOUZA, K. R. et al. Saberes e práticas sobre controle do *Aedes aegypti* por diferentes sujeitos sociais na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. *Cadernos de saude publica*, v. 34, n. 5, p. e00078017, 2018.

SUM, S. J. J.; MATEUS, A. L. P. Practices and perceptions of British dog owners related to pet-associated zoonoses. *The journal of small animal practice*, v. 63, n. 4, p. 293–304, 2022.

TALAVERA T., M. et al. Accidentes por mordedura de canes y conocimiento de rabia urbana en pobladores de Madre de Dios y Puno, Perú, 2014. Revista de investigaciones veterinarias del Peru, v. 29, n. 3, p. 1025–1035, 2018. View of Parasites with zoonotic potential in pets feces on the beaches of greater Florianópolis, Santa Catarina, Brazil. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/168442/163847>>. Acesso em: 6 nov. 2023.

¹Graduando do curso de enfermagem do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.
E-mail:Silvajo.9027@gmail.com.

²Graduando do curso de enfermagem do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.
E-mail:alanzynho.carlos93@gmail.com

³Professor do curso de enfermagem do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.
E-mail:Evertton.Campos@uniceplac.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

fundação do Ministério da Educação (MEC),

desempenha papel

fundamental na expansão e consolidação da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda

Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/

[expediente](#)

Venha fazer

parte de nosso

time de

revisores

pos-graduação também!
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda.
1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil